

“Güney Kafkasya’da Bir Osmanlı Tahkimatı: Ahıska Kalesi (1783-1827)” *

◆ Hayrettin PULAT **

“Ottoman Fortifications in the South Caucasus: Akhaltsikhe Castle (1783-1827)”

ÖZ

Kaleler, 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Osmanlı idari pratiğinde önemli askeri ve idari işlevler üstlenen mekânlardır. Bu çalışmada, Ahıska Kalesi’nin 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın ilk çeyreğinde geçirdiği dönüşümün nicelik ve niteliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Jeostratejik konumu nedeniyle Osmanlı Devleti’nin özel önem gösterdiği kalelerden biri olan Ahıska, askeri mühimmat, zahire ve istihkâm bakımından sürekli lojistik destek almıştır. Rusya’nın Gürcistan’da hâkimiyet kurmasının ardından Osmanlı Devleti, Ahıska’nın savunması ve şehrin modernizasyonu için keşifler yaptırmıştır. Kafkasya’daki değişen askeri ve siyasi dengeler sonucunda sınır ötesi bağlantılar için üs haline gelmesi, kalenin önemini artırmıştır.

Anahtar kelimeler: Ahıska Kalesi, Tamir, Zahire, Mühimmat.

Abstract

Fortresses were places that fulfilled significant military and administrative functions within Ottoman administrative practice until the first quarter of the 19th century. This study aims to examine the quantity and nature of the transformation experienced by the Akhaltsikhe Fortress during the late 18th century and the first quarter of the 19th century. Due to its geostrategic position, Akhaltsikhe was among the fortresses to which the Ottoman State paid particular attention and for which it continuously supplied military ammunition, provisions, and fortification materials. Following Russia’s establishment of authority in Georgia, the Ottoman State commissioned surveys to strengthen the defense and modernization of Akhaltsikhe. As changing military and political balances in the Caucasus turned the fortress into a base for connections with transboundary regions, its importance further increased.

Keywords: Akhaltsikhe Castle, Repair, Grain, Ammunition.

SORUMLU YAZARLAR / CORRESPONDING AUTHOR

Hayrettin PULAT

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı / Türkiye
e-posta / e-mail: hpulat@agri.edu.tr

Başvuru / Submitted: 25.02.2026

Kabul / Accepted: 18.03.2026

ATIF / CITATION:

Pulat, Hayrettin “Güney Kafkasya’da Bir Osmanlı Tahkimatı: Ahıska Kalesi (1783-1827)”
Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 35, (2026), 28-48

* Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde 2024 yılında savunulan Çıldır Eyaleti (1768–1845) isimli tezden türetilmiştir.

** Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Tarih Bölümü, ORCID: 0000-0002-3852-5924

Giriş

Savaşlar, 17. yüzyılda doğa bilimlerinin (fizik, kimya ve matematik gibi) yardımıyla zamanın ve mekânın daha akılcı kullanımı anlamını ihtiva etmeye başlamıştır. Özellikle Avrupa'da kurulmaya başlayan ve askeri anlamda eğitim veren harp akademilerinde yetişen mühendisler, bilimsel devrimin ve bunun neticesinde meydana gelen teknolojik dönüşümün askeri alandaki yansıması olmuştur. Orduların pozitif bilimlerin ışığında yetişen subay ve mühendislerle teslimi, bir taraftan orduların muharip gücünü artırırken, diğer taraftan savaşları krallar arasındaki bir müsabaka olmaktan çıkarıp hesaplanabilir, öngörülebilir rasyonel bir hüviyete büründürmüştür. Kısa süreli barış dönemlerinin ilerideki olası savaşlar için bir hazırlanma safhası halini alması, savaşın değişen çehresiyle birlikte kışlalarda neferin sürekli eğitilmesi, muhtemel savaşların senaryo ve planlarının hazırlanması, lojistik hesaplamaların yapılması da bu çerçevede meydana gelen dönüşümler arasındadır. Meydana gelen dönüşümün belki de en önemlilerinden biri olan mali hususlar olmuştur. Ordunun finansmanı için gerekli gelirlerin dolaylı olarak değil, doğrudan vergilerle toplanması, savaş dönemlerine hazırlıklı olunması düşüncesiyle kalelerde zahire ve mühimmat biriktirilmesi gibi bir anlayışın gelişmesi, 18. yüzyıl Avrupa'sında askeri sahada meydana gelen değişimin tezahürlerdendir.¹

Bu dönüşüm Osmanlı Devleti'ni de etkilemiş, özellikle sınır kalelerinde yeni savunma anlayışlarının uygulanmasına yol açmıştır. Çünkü kaleler çok eski zamanlardan itibaren askeri stratejilerin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmüş, silah teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak mühendislik alanındaki yeniliklerin de uygulandığı yapılar olmuşlardır. Askerî açıdan değerlendirildiğinde mühimmat ve zahire bakımından iyi tahkim edilmiş kaleler, güç dengesini değiştirecek kadar önemli konumdadırlar. Savaş ve askeri strateji yönünün yanı sıra kalelerin devlet yöneticileri açısından başka anlamlar taşıdığını söylemek de mümkündür. Mutlak iktidarın taşradaki temel dayanağı olan kaleler hem dışa hem de içe dönük olmak kaydıyla hükmetmenin sembolüydüler. Bundan dolayı kaleler sadık idareciler tarafından yönetilmeli ve ne pahasına olursa olsun inşa, tamir ve tahkim edilmelidirler. Merkezin taşradaki gücünün temsili veya izdüşümü olan kaleler, ahalinin güvenliğinin sağlanması için bir sığınak, harici düşmanlara karşı da tehdit unsuru olarak da değerlendirilmektedir. Modern anlamda sınırların net olarak belli olmadığı dönemlerde sınırlar daha çok kalelerin nüfuz alanına göre tayin ve tarif ediliyordu. Osmanlı Devleti'nde iktidarın sembolü olarak telakki edilen kaleler merkezi iktidarın siyasi iddialarının sınır dâhilinde ve sınır ötesi bölgelere taşıdığı yapılarıdır. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin askeri anlamda savunmaya geçmesinden sonra kaleler, güçlü garnizonları ile Osmanlı topraklarını muhafaza görevini üstlendiler.²

Ahıska Kalesi de Osmanlı idaresine geçtikten sonra yukarıda belirtilen fonksiyonları yerine getirmiştir. Kale, Osmanlılar tarafından inşa edilmemiş olmasına rağmen zaman içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda tamir ve tahkim edilerek kaleye bazı yeni kısımlar eklenmiştir. Osmanlı Devleti'nin Güney Kafkasya'daki önemli müstahkem mevkiilerinden olan Ahıska Kalesi'nin sınır boyunda olması ve burada tercih edilen idari organizasyon (yurtluk-ocaklık) bölgeyi daha önemli bir hale getirmiştir. Osmanlılar siyasal ve askeri kökenleri çok eskilere dayanan Cakeli hanedanının burada hüküm sürmesine izin vermiştir. Böylece Osmanlılar

¹ Fatih Yeşil, İhtilâller Çağında Osmanlı Ordusu: Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyoekonomik ve Sosyopolitik Değişim Üzerine Bir İnceleme (1793-1826), İstanbul 2016, s. 154-155.

² Ömer Gezer, Kale ve Nefer: Habsburg Serhaddinde Osmanlı Askeri Gücü (1699-1715), İstanbul 2020, s. 22-23.

bölgede güçlü bir müttefik edinmenin yanı sıra kendilerine sadakatle bağlı bölgenin yönetici elitini de hâkimiyetleri altına almıştır.³ Sınır boyunda olmanın ve yurtluk-ocaklıkla idare edilmesinin yanı sıra Ahıska, zamanla Osmanlı Devleti'nin Gürcü prenslikleri ve bölgenin diğer hanlıkları ile siyasi, iktisadi ve askeri ilişkilerinin tanzim edildiği bir merkez haline gelmiştir. Nitekim sınır ötesinde izlenecek politikalara ve meydana gelen gelişmelere dair istihbarat içerikli raporların Ahıska idarecileri tarafından merkeze bildirilmesi bu meyanda zikre değer hususlardandır.⁴

Ahıska Kalesi'nin kesin olarak ne zaman inşa edildiği bilinmemekle birlikte tarihi geçmişli Kalkolitik döneme ve inşası da Orta Çağa dayandırılmaktadır Gürcüler tarafından Lomi (Aslan) Kalesi olarak adlandırılan Ahıska Kalesi, Posof Çayı'nın kenarında yüksek bir kayalık üzerine inşa edilmiştir. Kuzey tarafında eski kentten oluşan mahalle, çayın öbür yakasında olan güney kısımda ise modern kent yerleşimi mevcuttur. Doğu-batı doğrultusunda uzanan kalenin yüz ölçümü 99.092 m²'dir. Kale sadece askeri ve idari fonksiyonu haiz olmayıp burada kültürel ve dini nitelikleri itibariyle Ahmediye Camii ve Medresesi de bulunmaktadır.⁵ 17. yüzyılda Ahıska'ya da gelen Evliya Çelebi, Ahıska Kalesi'nin büyük bir kayanın üzerinde inşa edildiğinden ve kalenin iki kapısının varlığından söz eder.⁶

Yukarıda nicelik ve niteliği özetlenen Ahıska Kalesinin geçirmiş olduğu değişim ve dönüşümler incelenmeye değer görülmüştür. Nitekim bu çalışmada Rus tehlikesinin Kafkasya'da iyice hissedildiği bir dönemde Ahıska Kalesi'nde meydana gelen veya getirilmeye çalışılan değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın ilk kısmında Ahıska Kalesi'nin tamiri için yapılan keşifler neticesinde hazırlanan keşif defterlerinden yola çıkılarak söz konusu tamir ve yenileme faaliyetlerinin nicelik ve nitelik boyutu üzerinde durulmuştur. İkinci kısımda tamirin maliyeti, belirlenen maliyetlerin finansmanı, yerel memurların karşılaştıkları problemler tespit edilmiştir. Son kısımda ise ihtiyaç duyulan askeri mühimmat, asker iaşesi için gerekli zahire, kale inşası ve askeri mühimmatın onarımı için kalifiye personel eksikliği ile bu eksikliğin giderilme yolları, belgeler ışığında saptanmıştır. Üzerine yoğunlaşılacak kaynak grubu doğal olarak Osmanlı Arşivi olmuştur. Özellikle *Cevdet Askeriye* tasnifindeki belgelerde Ahıska Kalesi'nin tamirine dair hacimli bilgiler tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra *Bâb-ı Defteri Bina Eminliği* ve *Cebhâne-i Âmire Eminliği* tasniflerinde Ahıska Kalesi'nin tamiri ve burada mevcut mühimmat ile zahirenin kayıtlarına ulaşılmıştır.

Ahıska Kalesi'nin Tamiri

Ahıska Kalesi Osmanlı Devleti açısından oldukça önemli bir noktada bulunmaktaydı. Bundan dolayı Osmanlılar, sosyo-politik kökenleri 13. yüzyıla kadar giden Cakeli hanedanının⁷ bölgeyi yurtluk-ocaklık statüsünde yönetmesinde herhangi bir beis görmemiştir.⁸

³ Hayrettin Pulat, *Çıldır Eyaleti (1768-1845)*, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum 2024, s. 30-33.

⁴ Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Hatt-ı Hümayûn (HAT.), 10/333; Cevdet Eyalet-i Mümtaze (C. MTZ.), 15/730; Cevdet Hariciye (C. HR.), 88/4391.

⁵ Osman Aytekin, "Gürcistan-Ahaltsihe (Ahıska) Kale-Kentinin Türk-İslam Eserleri Açısından Bir Değerlendirmesi", *Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 4, (Aralık 2022), s. 5-7.

⁶ Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zilli, *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, (Yay. Haz., S. A. Kahraman, Y. Dağlı, R. Dankoff, Z. Kurşun, İ. Sezgin), İstanbul 2011, C. 2, s. 164.

⁷ Fahrettin Kırzioğlu, Fahrettin, *Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları'nda Kıpçaklar İlk-Kıpçaklar M.Ö. VIII.-M.S.VI. yy ve Son-Kıpçaklar 1118, 1195 ile Ortodoks-Kıpçak Atabekleri Hükûmeti 1267-1578 (Ahıska/Çıldır Eyaleti Tarihi'nden)*, Ankara 1992, s. 148-162.

⁸ Pulat, *agt.* s. 44-45.

Merkezileşme eğilimi güçlü olan bir devlet için merkezden uzak ve engebeli bir topoğrafyaya sahip olan bölgede hâkimiyet kurmak pek kolay değildir. Osmanlılar da bunu kısmi otonomi vererek başarmışlardır. Sözü edilen otonomi ya da yurtluk-ocaklık, Osmanlıların jeopolitik zaafı bu şekilde kendi lehlerine çevirebilme stratejisi olarak görülmelidir. Dolayısıyla esneklik, Osmanlılar açısından devletin güçlü olduğu dönemlerde, zayıflık değil, gücün bir göstergesidir.⁹ Ahıska'yı önemli kılan bir diğer husus ise sınır ötesi askerî harekât, diplomatik temaslar ve istihbarat bakımından buranın bir üs olarak kullanılmasıdır. Belirtilen nedenlerden dolayı Ahıska Kalesi ve çevresindeki kalelerin düşman saldırılarına karşı koyabilecek düzeyde tamir ve tahkimi kaçınılmaz olmuştur.

Ahıska Kalesi için hazırlanan keşif defterlerinin bazılarında, 1821 ve 1827 tarihli keşiflerde de görüleceği üzere, değişen savunma stratejileriyle uyumlu yeni uygulamalara yer verildiği anlaşılmaktadır. 17. yüzyıldan itibaren kalabalık ordular ile meydan savaşı yapmak yerine kalelerden oluşan coğrafyalarda yapılan manevralarla düşmanı yenmenin yolları aranmış, kalelerdeki zahire ambarları hububatla dolu tutulmaya çalışılmış ve ikmal yolları tamir edilip güvenlikleri sağlanmıştır. Bu da meydan savaşlarının yerini daha çok mevzi savaşların aldığı göstermektedir. Savaş stratejisi ve düşüncesinde ortaya çıkan bu değişim beraberinde kalelerin önemini daha da arttırmıştır. Dolayısıyla yapılan savaşların somut başarısı, stratejik bir kalenin ele geçirilmesi ile doğrudan alakalıydı. Ayrıca büyük savaşlar kazanan komutanlar, olası ikmal kesintisinin yaşanmaması ve hareket merkezi ile bağlantının kopmaması için arkalarında müstahkem mevki bırakmak istememişlerdir. Savunan açısından ise kale ve diğer müstahkem mevki büyük bir güvenlik unsuruydu. İyi tahkim edilmiş kalelerin zahire ambarlarında uzun bir müddet yetecek iâşenin bulunması, sayıca kalabalık orduları oyalama, hızlarını düşürme ve sefer mevsimlerini kaçırmalarına neden olabilirdi.¹⁰

Osmanlılar savaş tekniklerinde yaşanan değişime uygun olarak 17. yüzyılın sonlarına doğru kaleleri toprak rampalar ve top ateşine dayanıklı tabyalarla güçlendirme yollarına gitmişlerdir. Askeri mühendis ve mimarlar tabya ve şarapolardan top ve humbara ateşine olanak tanıyan bir yöntemi de tercih etmişlerdir.¹¹ Ahıska Kalesi için yapılan keşiflerde bu hususa dair oldukça detaylı bilgiler bulunmaktadır. Nitekim bazı tamir ve tahkim kalelerinde etrafı yontma taş ile örülmesi tabyaların toprakla doldurulmasının planlanması¹² değişen savaş tekniklerinin uygulama sahası bulduğunu göstermektedir. Aslında Osmanlıların 18. yüzyılın sonlarına doğru Ahıska Kalesi'ne bu denli yönelmesinin temel nedeni kendileri aleyhine giderek artan bir tehdit olan Çarlık Rusya'sıdır. Rusya'nın Gürcü Askeri Yolu'nu inşa etmeye başlaması, Gürcü hanlıkları ile yaptıkları siyasi, askeri ve ekonomik içerikli antlaşmalar Çıldır Valisi Süleyman Paşa'yı tedirgin etmiştir. Bunun üzerine 1780'li yıllardan itibaren Süleyman Paşa, Ahıska Kalesi'nin onarımı için büyük bir çaba göstermiştir. Sadece Ahıska Kalesi için değil, çevresindeki Ahılkelek, Hertvis ve Azgur kaleleri için de onarım talep edilmiştir.¹³ Bunlarla ilişkili olarak birkaç yıl sonrasında Ahıska'ya bağlı Ardahan Kalesi için de benzer taleplerde bulunulmuştur.¹⁴ Bu kaleler arasında

⁹ Karen Barkey, *Eşkiyalar ve Devlet: Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi*, (Çev. Zeynep Altok), İstanbul 2022, s. 38.

¹⁰ Gezer, *age.*, s. 22. Bu doğrultuda 1804 yılında Ahıska Kalesi'nde zahire ambarı yapılması için 10.000 kuruş gönderilmesine karar verilmesi Ahıska Kalesi açısından kayda değer ve belirtilen düşünceleri destekler mahiyettedir. BOA, C. AS., 86/3987-2.

¹¹ Gezer, *age.*, s. 121.

¹² BOA, C. AS., 882/37890.

¹³ BOA, C. AS., 913/39430; 25/1251-E.

¹⁴ BOA, C. AS., 894/38481.

Ahıska'nın eyalet merkezi olması dolayısıyla özel bir önemi vardı. Belirtilen kalelerde alınmaya çalışılan söz konusu tedbirler aslında Rusya tehlikesinin baş göstermesi ile yakından alakalıdır. Nitekim bu doğrultuda gelişmelerin yaşanmasında 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı esnasında General Totleben'in Gürcistan'daki faaliyetlerinin etkisi olduğu muhakkaktır. Çünkü ilk defa Osmanlılar Güney Kafkasya'da Rus birlikleri ile doğrudan karşılaşmış, Rusların burada askeri ve siyasi açıdan neler yapabilecekleriyle yüzleşmişlerdir.¹⁵

Ahıska Kalesi'nin tamirine dair Osmanlı kayıtlarına bakıldığında bunların genel olarak savaş öncesinde ve savaş sırasında yoğunlaştığı görülmektedir. Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan 1783 yılına kadar Ahıska Kalesi'nin tamirine yönelik bir girişim olmamasına rağmen bu tarihten itibaren Ahıska başta olmak üzere, kuzey-güney doğrultusundaki hatta mevcut (Azgur, Ahıska, Hervis ve Ahılkelek¹⁶) kalelerin tamirine ihtiyaç duyulduğu Çıldır Valisi Süleyman Paşa tarafından merkeze bildirilmiştir. Belirtilen tarihte Rusların Kırım'ı işgal etmesinin¹⁷ yanında Gürcü Askeri Yolu'nu inşa ettikleri Süleyman Paşa'nın gönderdiği raporlardan anlaşılmaktadır.¹⁸ Bu girişime rağmen 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Ahıska Kalesi'nin inşasına dair herhangi bir kayıt tespit edilememiştir. Bu da muhtemelen Rusya'nın Güney Kafkasya'da değişen politikası ile alakalı olmalıdır. Zira 1768-1774 savaşı esnasında Osmanlı Devleti ile çatışan Gürcü hanlıkları bu savaşta çıkar çatışması ve karşılıklı güvenin zedelenmesi üzerine Rusya tarafından yalnız bırakılınca¹⁹, 1787-1792 savaşında Osmanlılara karşı herhangi bir saldırı girişiminde bulunmayı göze alamamışlardır. Bu da Ahıska Kalesi başta olmak üzere buradaki kalelerde tamire ihtiyaç duyulmadığını göstermektedir. Fakat 1806-1812 ile 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları öncesinde ve esnasında Ahıska Kalesi için geniş çaplı onarım ve eklemelerin yer aldığı keşif defterleri tespit edilmiştir. Söz konusu keşif defterlerinin detaylı bir şekilde hazırlanması, Osmanlıların Güney Kafkasya'da ilk defa Ruslarla hemhudut olması ile açıklanabilir.

Rusya 19. yüzyılın hemen başında, 1780'li yıllardakinin aksine Gürcistan'da (Kartli-Kaheti/Tiflis ve İmereti/Açıkbaş) siyasal ve askeri antlaşmalar ile nüfuz kurmak yerine, buraları doğrudan işgal etmiş²⁰ ve Osmanlı Devleti ile sınır komşusu olmuştu. Dolayısıyla 1806-1812 ve 1828-1829 savaşlarında Osmanlılar kendileri ile eşit güce sahip olmayan Gürcü hanlıkları yerine, daha organize ve modern silahlara sahip Rus birlikleri ile savaşmışlardır ve bundan dolayı Ahıska Kalesi ile sınırdaki diğer kalelerin tahkimatına gereken hassasiyeti göstermek zorunda kalmışlardır. 1783, 1797, 1800 ve 1807 yıllarına ait keşif defterlerinde kısmen detaylı bilgiler bulunmasına karşın 1821 ve 1827 tarihli keşif defterlerinde çok daha detaylı bilgiler mevcuttur. Bunlarda iş hacmi, işin fiyatı, inşa edilecek tabya cephane ile ambarların ebatları, su yolları, buralarda kullanılacak malzeme, yıkılacak binaların maliyeti, kazılacak şarapolar, şehrin dış savunmasında toprakların konuşlandırılacağı siper ve tabyalar da dâhil olmak üzere şehrin savunma stratejisi olarak değerlendirilebilecek bilgiler vardır. Hatta şarapolar kazmak yerine

¹⁵ Özgür Türker, Güney Kafkasya'da Rusya-İran Nüfuz Mücadelesi (1179-1813), Ankara 2020, s. 27-55.

¹⁶ 1786 yılında benzer ve daha detaylı bir tamir ve yeniden inşa girişimi, askeri mühimmat ve zahire ikmalî Ardahan Kalesi için gündeme gelmiştir. Bkz. BOA, C. AS., 894/3848. Zira Ardahan da Çıldır Eyaleti'nin bir sancağı olması münasebetiyle ehemmiyet verilen yerlerden biridir.

¹⁷ Türker, age., s. 44; Ahmet Yüksel, Rusların Kafkasya'yı İstilas ve Osmanlı İstihbarat Ağı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2014, s. 99-103.

¹⁸ BOA, HAT., 10/333.

¹⁹ Türker, age., s. 55-67.

²⁰ Nato Dvali, Gürcistan'da Rus İdaresinin Kuruluşu (1801-1918), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2019, s. 13-40.

şehrin etrafının surla çevrilmesi dahi bu raporlarda uzun uzadıya tartışılmıştır.²¹ 1807 yılı da dâhil olmak üzere öncesinde yapılan keşiflerin yüzeysel olması daha önce Ahıska ve çevresinin ciddi bir işgal tehlikesi ile karşılaşmamasıyla yakından alakalıdır. İlk defa 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Ahıska kuşatılmış, Ahılkelek ise Ruslar tarafından işgal edilmiştir.²² Bu da Osmanlı Devleti'ni bölgede daha kalıcı ve köklü tedbirler almak zorunda bırakmıştır.

Yukarıda belirtilen nedenlerin yanı sıra Tiflis Hanı Erekle ve İmereti Hanı Solomon'un Rusya ile olan münasebetleri de Süleyman Paşa'yı tedbirler almaya yöneltmiştir.²³ Bu doğrultuda 1783 yılında Ahıska, Ahılkelek, Hertvis ve Azgur kalelerinin tamir ve tahkimi için 70.000 kuruş masrafa ihtiyaç duyulduğu hususu merkeze bildirilmiştir. Ahıska Kalesi'nin tamirinin bu toplam masraf içerisinde ne kadara tekabül ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bina emini olarak tayin edilen Dede Abdullah Ağa ile Süleyman Ağa'nın keşif yaparak merkezi bilgilendirdikleri anlaşılmaktadır. Devlet hazinesinin korunmasına dair vurguların sıklıkla yer aldığı metinde tamir masraflarının sadece yarısının belirtildiği de dile getirilmiştir. Kargir binaların tamirinin mevsim şartlarından dolayı bahara ertelendiği, kereste ve diğer gerekli edevatın teminine çalışıldığı, toprakların konuşlandırılacağı tabyaların ahşap kısımlarının yapımına başlandığı belirtilmiştir.²⁴ 70.000 kuruşluk masrafın kereste, taş, işçi ve diğer bazı gider kalemlerinin ücretleri olduğu belgeden anlaşılmaktadır. İstenilen paranın tek seferde gönderilmediği, ilk olarak tahsis edilen 10.000 kuruşun bir kısmının Erzurum diğer kısmının da Rumeli cizyesinden temin edildiği tespit edilmiştir.²⁵ 1783 yılının ortalarına gelindiğinde devletin içerisinde bulunduğu mali darboğazdan dolayı bahse konu kalelerin kullanılmayan yerlerinin terki, diğer kısımlarının da tamir işlemlerinin devamı istenmiştir.²⁶ 1784 senesi sonu itibarıyla toplam 30.000 kuruş gönderildiği belirtilmektedir.²⁷ Kalelerin zamanın gereklerine göre inşası, zahire ve askeri mühimmat bakımından sürekli lojistik ikmalin yapılması ve asker kaynağı bakımından takviye edilmesi değişen savaş tekniğinin ve düşüncesinin Ahıska ve civarındaki kalelerdeki birer izdüşümü olarak yorumlanabilir.

Yusuf Ziya Paşa'nın Çıldır valiliği dönemine denk gelen 1797 yılında bölgedeki kalelerde daha kapsamlı bir imar ve tamir faaliyetinin planlandığı görülmektedir. Ahıska Kalesi'nin yanında Ardahan, Ahılkelek, Hertvis, Oltu, Ardanuç ve Mamervan kalelerinde de gerekli keşif çalışmaları yapılarak maliyet tablosu merkeze bildirilmiştir. Ahıska Kalesi için yapılan keşifte tamir maliyetinin 102.357 kuruş olduğu tespit edilmiştir.²⁸ 21 Ağustos 1797'de Ahıska Kalesi bina emini Mustafa Necip Efendi, işçi maliyetleri ile diğer masrafların da karşılanması için nakit talebinde bulunmuştur. Talep doğrultusunda 13 Eylül 1797'de 10.000 kuruşun gönderilmesi kararlaştırılmıştır.²⁹ 8 Şubat 1798 tarihinde Mustafa Necip Efendi tarafından merkeze gönderilen arızada; tahsis edilen 10.000 kuruşun borçlara verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca

²¹ BOA, C. AS., 882/37890; Bab-ı Defteri Başmuhasebe Kalemî Bina Eminliği Defterleri (D. BŞM. BNE. d.), Def. No. 16338.

²² Derya İdikut, *Osmanlı-Rus ve İran Üçgeninde Ahıska Bölgesi-1829 Edirne Andlaşması Öncesi*, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Bişkek 2021, s. 183-186.

²³ Emin Ünsal, *Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Siyaseti ve Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın Faaliyetleri (1771-1791)*, Ankara 2022, s. 104-105.

²⁴ BOA, HAT., 25/1251-E; C. AS., 281/11698.

²⁵ BOA, C. AS., 479/19998.

²⁶ BOA, C. AS., 913/39430.

²⁷ BOA, C. AS., 324/13404.

²⁸ Diğer kaleler için ise maliyet tablosu şu şekildedir: Ardahan 101.982, Ahılkelek 29.353, Mamervan 20.126,40, Ardanuç 48.241, Oltu 23.534 ve Hertvis 27.162 kuruş. BOA, Ali Emiri Sultan Selim III (AE. SSLM. III.), 187/1264; C. AS., 156/6893.

²⁹ BOA, C. AS., 72/3371.

mevsim koşullarından dolayı kargir bina yapımının ertelendiği, marangozluk işlerinin devam ettiği, kireç, taş ve kereste ihtiyacını karşılamak maksadıyla yeniden hacimli bir borç alındığı ifade edilmiştir. Yine aynı belgeden tahsis edilen paradan çok az miktarın kaldığını, inşa faaliyetlerine başlayabilmek için bölgeden mahir taş ustalarının istihdam edilmesinin gerektiğini ve bu işler için yüklü miktarda ödenek talep edildiğini tespit etmek mümkündür. Bunun üzerine merkezdeki eski kayıtlara bakılmış ve daha önce 15.000 kuruşun gönderildiği tespit edilmiştir. Son tahlilde 1797'de başlayan tamir faaliyeti için toplamda 25.000 kuruş paranın gönderildiği belirtilmiştir.³⁰ İlave olarak Mustafa Necip Efendi'nin isteği doğrultusunda 31 Mart 1798'de 10.000 kuruşun gönderilmesine karar verilmiştir.³¹ Keşif defterinde belirlenen 102.357 kuruşun bir defada gönderilmeyip talepler doğrultusunda peyderpey gönderilmesi Osmanlı maliyesinin durumunun iyi olmadığını göstermektedir. Yusuf Ziya Paşa zamanında başlayan tamir ve imar faaliyetleri Mehmet Sabit Paşa dönemine sarkmıştır. 28 Ağustos 1800 tarihinde Mehmet Sabit Paşa'ya gönderilen bir hükümde Ahıska Kalesi'nin tamir edilmeyen kısımlarının keşfi yapılmış ve buraların 47.318,5 kuruşa mal olacağı belirtilmiştir.³² İnşaat mevsiminin kısa olması, kışların şiddetli geçmesi, Osmanlı maliyesinin içinde bulunduğu durum gibi hususlardan ötürü imar, tamir ve inşa faaliyetlerinin de uzaması kaçınılmaz olabilmekteydi. Kaldı ki Ahıska Kalesi'nde 1804 yılında halen inşa faaliyetlerinin devam ettiği görülmektedir. Ayrıca devlet, maliyetleri finanse edebilmek için ahaliye angarya yüklemekten geri durmamıştır. Nitekim Ahıska Kalesi için gerekli olan taş ve kireç ücretleri ile işçi yevmiyelerinin ahaliden alınması, geriye kalan meblağın miri hazineye karşılanmasına dair emir verilmiştir.³³

Dönüşen savaş tekniğinin getirdiği yeni anlayışına uygun olarak Ahıska Kalesi'nde hacimli zahirenin biriktirilmesi için zahire ambarlarının inşası hususunda kayıtlar da tespit edilmiştir. Bu çerçevede Ahıska Kalesi'nde ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bir zahire ambarı inşası kararlaştırılmış ve 10.000 kuruş gönderilmesi gündeme gelmiştir.³⁴ Hem taşradaki hem de merkezdeki Osmanlı ricali binaları sadece onarmakla iktifa etmeyip ihtiyaçlar doğrultusunda gerekenlerin yapılmasına gayret göstermişlerdir. Askeri mühimmat açısından donatılan kalelerdeki top ve sair edevatta ihtiyaç duyulan onarım işlemleri için nitelikli eleman istihdamına da önem verilmiştir. Bu doğrultuda doğudaki kalelere istihdamına ihtiyaç duyulan falya³⁵ ustaları gönderilmiştir. Van, Erzurum, Kars ve Ahıska kaleleri için toplam sekiz falyacı neferi tayin edilmiş, bunlardan iki nefer Ahıska Kalesi'ne gönderilmiştir. Aynı zamanda yerelden bu alanda kalifiye elemanların yetiştirilmesi için de çaba harcanmıştır. Bu sayede hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilmesi amaçlanmıştır.³⁶

Rusya'nın Gürcistan'ı ilhaki ve Osmanlı Devleti ile Güney Kafkasya'da doğrudan sınır komşusu olmasından sonra gerçekleşen 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Ahıska Kalesi

³⁰ BOA, C. AS., 1090/48099.

³¹ BOA, C. AS., 123/5482.

³² BOA, C. AS., 822/34969.

³³ BOA, C. AS., 86/3987.

³⁴ BOA, C. AS., 157/6925.

³⁵ Ağızdan dolma toplarda topu ateşlemek üzere ağız otunun konduğu delik.

³⁶ BOA, C. AS., 530/22177; C. AS., 26/1150. Teknik hususlarda bilgi sahibi olan kalifiye elemana ihtiyaç oldukça fazla idi. Bundan dolayı babadan oğula geçecek şekilde bir usta-çırak ilişkisi ile eleman yetiştirilmesi bile söz konusu olmuştur. Nitekim Ahıska Kalesi'nde topların falyalarını tamir için yeterli birikime sahip olan Ovanis veled-i Kirkor ile Kirkor veled-i Agop'a, Ahıska Kalesi bina emini Osman Nuri Efendi tarafından berat verilmiştir. BOA, C. AS., 104/4723. Kirkor veled-i Agop'un ölümü üzerine bu vazifeyi ifa için oğulları Batris, Osib ve Antuvan istihdam edilmiştir. BOA, C. AS., 467/19472.

başta olmak üzere diğer kalelerde tamir ve tahkim faaliyetlerinin hız kazandığı söylenebilir. Bu kalelerden Ahıska Kalesi'nin tamir maliyeti 33.555,5 kuruş olarak hesaplanmış ve diğer kalelerin tamir masrafı dâhil olmak üzere toplam 95.000 kuruşun gönderildiği belirtilmiştir.³⁷ Bu meblağdan ne kadarının Ahıska Kalesi için sarf edildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmadığı gibi 1807'de Ahıska Kalesi'nin ne derece tamir ve inşa edildiğine dair de bir bilgi tespit edilememiştir. Toplam masraf içerisinde Ahıska Kalesi'nin oranı %12, diğer kalelerin ise %88 civarındadır. 95.000 kuruşun kalelerin büyüklükleri ile doğru orantılı mı yoksa ihtiyaca göre mi dağıtıldığı hakkında kesin bir şey söylemek güçtür. Ahıska Kalesi, eyaletin idare merkezi olmasından dolayı çoğu zaman tamir ve tahkim masraflarının büyük bir bölümüne sahip olmuştur. Burada da böyle bir durumun olması, kesin olmamakla birlikte, muhtemeldir.

Belge 1: 1821 tarihli detaylı keşif defterinden bir kesit.³⁸

Yukarıda belirtilen keşif defterlerinden farklı olarak 1821 yılına tarihlenen keşfin çok daha detaylı yapıldığı tespit edilmiştir (bk. Belge 1). Mühendis Ahmet Murat ve mimar Seyyit Abdülkadir, Ahıska Kalesi'nin keşfi için bölgeye gönderilmiş, yerel görevliler ve Ahıska'nın önde gelenleri ile gereken keşifleri yapmışlardır. Muhtemel bir savaşta Ahıska savunmasının nasıl yapılacağına bir planı olan bu keşif defteri oldukça detaylıdır. Burada inşa edilecek tabyaların uzunluk, genişlik ve yükseklikleri, kaç adet inşa edileceği ve bunların birim fiyatları birer birer belirtilmiştir. Yine aynı şekilde siperler, hisariçeler, seğirdim bölgeleri, barut cephaneleri, merdivenler, iç kaledeki kaldırımlar, olası kuşatma esnasında su ihtiyacının karşılanması amacıyla su kemerleri, su depoları için yapılacak kapılara dair de detaylı bilgiler bulabilmek mümkündür. Bunlar iç kalede yapılması planlanan tamir ve yenileme işlemleridir ki, bunların toplam masrafı 58.188,5 kuruş olarak hesaplanmıştır. Şehir içerisinde de benzer detayları verilen farklı boyutlarda tabyalar, siperler, top siperleri, taş kaldırımlı yollar, şehir içindeki tabyaların döşemelerinin yenilenmesi, bu tabyalarda top siperlerinin inşası, ahşap kapı, merdiven onarım ve inşası gibi tamir masrafları yer almaktadır. Şehir içerisindeki tabya, siper ve sairenin maliyeti 153.420 kuruş olarak tespit edilmiştir. Yıkılacak binaların masrafı da 250.000 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu da şehir içerisinde yapılacakların toplamda 403.420 kuruş masrafla yapılabileceğini göstermektedir. Yapılan keşifte şehir dışında da tabyalar, taş ve kerpiç duvarlı top siperleri, top mevzileri için döşemeler, şarapno ve tüfekendaz neferi için siperler, kapılar, hendek kazılması ve toprağının taşınması, tüfekendaz neferi için mazgallı siper duvarları ve seğirdim duvarı, gereken yerlere hendek kazılması ve bu hendeklere üzerine ahşap

³⁷ Diğer kalelerden olan Azgur için 20.830,5, Hertvis için 29.992,5, Aspindza için 21.303, Ahılkelek için 29.335,5 ve Ardahan için de 114,308 kuruşluk bir tamir masrafı hesaplanmıştır. BOA, C. AS., 613/25874.

³⁸ 1: Yapılacak işin tanımı, mevki ve kullanılacak malzeme; 2: kaç adet yapılacağı; 3: uzunluk; 4: genişlik; 5: yükseklik; 6: işin hacmi; 7: işin m² fiyatı ve 8: toplam maliyet (akçe olarak). BOA, C. AS., 882/37890.

köprüler ve cephane inşası gibi bir iş planı belirtilmiştir. Şehrin dışında yapılacakların maliyeti ise 293.188 kuruş olarak tespit edilmiştir. Çıkan genel maliyet tablosuna bakıldığında 1821 tarihli keşif daha önceki keşiflerden nicelik, nitelik ve maliyet bakımından çok farklı olduğu görülmektedir. Bu keşif defterine göre toplam maliyet 754.796 kuruştur. Diğer keşiflerden farklı olarak bu keşif aynı zamanda Ahıska şehri ve kalesinin modernizasyonu amacıyla nelerin yapılabileceğini ihtiva eden bir belge niteliğindedir. Zira daha sonra yapılan yazışmalarda şehrin savunması ve yapılacak işler için ortaya atılan görüşler bu düşünceyi destekler mahiyettedir. *Fenn-i hendese* üzere keşfi yapılan Ahıska şehri ve kalesinin etrafının dağlık, toprağının kumluk olmasından dolayı kazılacak hendek ve şaranpolerin şiddetli yağmurlarda dolacağı ve temizlenmesinin de zaman, insan ve para kaynağı bakımından maliyetli olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca bu şaranpo ve hendeklerin muhafazası için 20.000 nefere ihtiyaç duyulacağı, bunların ailelerinin bir kısmının kale surları dışında ikamet etmesinden dolayı zihnen savaş meydanında olmayacakları gibi psikolojik tahliller de yapılmıştır. Bunların yanı sıra hendek ve şaranpo kazılması planlanan bazı yerlerin kayalık olması da kazı işlemlerini zorlaştırmaktadır. Şaranpo ve hendek kazılması yerine şehrin etrafına kargir duvarlar inşası, şehir dışında kalan 600 kadar meskenin de yıkılarak inşa edilecek surun içine taşınmasının daha akılcı olacağı görüşü belirtilmiştir. Belirtilen tedbirin yapılması durumunda şehrin savunması için 3-4 bin civarında askerin kâfi geleceği, bunların da ailelerinin sur içerisinde kalacağı düşüncesinden hareketle psikolojik olarak da kendilerini iyi hissedecekleri vurgulanmıştır.³⁹ Fakat istenilen doğrultuda kargir bir sur inşa edilememiş, bunun yerine 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlılar şehrin etrafının kalın kütüklerle çevreyen bir savunma hattı (bk. Kroki 1) ile Ruslara karşı koymuşlardır.⁴⁰

Kroki 1: 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Ahıska'nın Uşakov tarafından çizilen krokisi.⁴¹

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan yaklaşık olarak 7 yıl öncesine ait keşif defterinde şehrin savunma planı ve modernizasyonu için çalışmalar yapılmıştır. 1827 yılında geldiğinde benzer muhtevaya sahip bir keşif defteri daha tespit edilmiştir. Burada da tabyalar, siperler, suyolları,

³⁹ BOA, C. AS., 882/37890.

⁴⁰ Aleksandr Borisoviç Şirokorad, *Rusların Gözünden 240 Yıl Kıran Kırana Osmanlı-Rus Savaşları (Kırım-Balkanlar-93 Harbi ve Sarıkamış)*, İstanbul 2013, s. 342.

⁴¹ Natia Natsvlishvili, "One Town, Two Empires: Urban Planning Late Medieval and Modern Axalc'ix", *Historia Urbana*, 26, (2018), s. 147.

inşa edilecek ambar ve cephaneler ve su kemerlerine, bunların inşası için gerekli malzemelere, yapılacak işlerin birim fiyatına varıncaya kadar detaylı bilgiler bulmak mümkündür. Bu da aslında aradan geçen süreye rağmen istenilen düzeyde bir tamir ve yenileme işleminin gerçekleşmediğini ve yeni bazı ihtiyaçların ortaya çıktığını göstermesi bakımından mühimdir. 1827 tarihli keşif defterinde iç kale için 23.492; dış kale için 102.305; zahire ambarları için 38.880; kule, tabya, hendek ve varoşlar için 58.083; Asakir-i Mansure kışlaları için 462.190 ve hastane için de 7.200 kuruş olmak üzere toplam 692.151 kuruşluk bir maliyetin ortaya çıkması demekti.⁴² Bu defterde bir önceki keşiften farklı olarak Asakir-i Mansure kışlaları, zahire ambarları ve hastane inşası söz konusudur. Bu da askerî açıdan modernizasyonun buralarda uygulanmaya çalışıldığının bir göstergesidir. Fakat 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nın arifesinde böyle bir girişimin netice vermediğini, zaten Ahıska ve çevresinin kısa bir süre sonra Ruslar tarafından işgal edildiğini belirtmek gerekir.⁴³

Tamirin Maliyeti ve Finansmanı

17. yüzyılda savaşlar mümkün olduğunca uzatılıyordu. Bunun nihai amacı düşman kuvvetlerini kırmaktan ziyade yormak, yenmekten ziyade yavaş yavaş yıpratmaktı. Erken modern dönemlerde savaşların uzaması beraberinde maliyet artışlarına da neden olabilmekteydi. Fransa'da 14. Louis döneminde toplam gelirin %75'i, Büyük Petro dönemi Rusya'sında ise bütçenin %85'i gibi yüksek bir oran savaşa ayrılmaktaydı. İngiltere'de ise 17. yüzyılın ortalarında kamu harcamalarının %90'ının kara ve deniz kuvvetlerine sarf edildiği görülmektedir. Ancak bu bile İngiltere'de savaşın ve dolayısıyla ordunun finansmanına yetmiyor, ordu mensuplarının maaşları zamanında ödenemiyordu.⁴⁴ Batı'da askeri harcama kalemlerine dair Parker'ın verdiği oranlar doğru kabul edilirse mali kaynakların çok büyük bir kısmının ordu ve savaş finansmanında kullanıldığı söylenebilir. Osmanlı Devleti açısından bakıldığında ise kesin bir oran vermek oldukça güçtür. Bu güçlüğün altında yatan temel neden, Osmanlı ordusunun her biriminin merkezi hazineden maaş almaması ve savaşın bütün giderlerinin merkezi hazineden karşılanmamasıdır. Osmanlılar merkezi hazineden yüklü paralar harcamadan büyük orduları finanse etmek amacıyla tımar sistemini uygulamışlardır. Bu vaziyet askeri sınıfa mensup bütün grupların merkezi hazineden maaş almadığını göstermesi bakımından mühimdir. Osmanlı bütçelerine dair yapılan çalışmalarda merkezi hazineden maaş alan grupların kaydedildiği görülmektedir. Ancak bu veriler, Osmanlı Devleti'nin ordunun finansmanı için ne kadar para ayırdığı hakkında kesin bir fikir vermekten uzaktır. Yine de merkezi hazineden maaş alan hem merkezdeki hem de taşradaki kalelerde görev yapan askeri sınıfların bütçe içerisindeki oranlarını tespit etmek mümkündür.⁴⁵ Esasında

⁴² BOA, D. BŞM. BNE. d., Def. No. 16338.

⁴³ Serdar Oğuzhan Çaycıoğlu, *Rusya'nın Kafkasya Siyaseti (General Paskeviç'in Başkomutanlığı Dönemi 1827-1831)*, Ankara 2021, s. 193.

⁴⁴ Geoffrey Parker, *Askeri Devrim: Batı'nın Yükselişinde Askeri Yenilikler 1500-1800*, (Çev. Tuncay Zorlu), İstanbul 2023, s. 130-131.

⁴⁵ Ömer Lütfi Barkan, "Osmanlı İmparatorluğu Bütçelerine Dair Notlar", *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, 17/1-4, (1955); Tabakoğlu, 1985; Mehmet İpcioğlu, *Bir Osmanlı Bütçesi Örneği: 1622 Tarihli Ruznamçe Defteri (XVII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Kamu Ekonomisinin Tahlili Denemesi)*, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 1996; Mehmet Genç ve Erol Özvar, (2006), *Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler 1-2*, İstanbul 2006.

herhangi bir savaşın Osmanlı Devleti'ne maliyetini tespit etmenin altında yatan temel güçlük, anlaşıldığı üzere Osmanlı mali sisteminin yapısından kaynaklanmaktadır.⁴⁶

Belirtilen koşullar doğrultusunda Ahıska Kalesi'nin tamiri ve burada konuşlandırılan askerlerin giderlerinin bütçe içerisindeki payına ulaşmak mümkün gözükmemektedir. Kaldı ki Osmanlı maliyesinin içerisinde bulunduğu sıkıntılar dolayısıyla Ahıska Kalesi'nin tamirinin uzun bir zaman dilimine yayıldığı ve istenilen düzeyde bir tamir ve yenilenmesinin gerçekleştirilmediğine yukarıda değinilmişti. Ayrıca Ahıska ve bağlı kalelerdeki askerlerin uzun zamandan beri maaşlarını almadıklarına dair kayıtların varlığı⁴⁷ askeri kuvvetlerin finansmanında hem merkezin hem de yerel idarecilerin sıkıntılar çektiklerini göstermektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla Ahıska Kalesi'nde görevli askerlerden bazılarında da tımarlar tevcih edilmiştir. Bu sayede Osmanlılar merkezi hazineden para harcamadan askere gelir tahsis etmiş ve bunların finansmanını sağlamıştır.⁴⁸ Ayrıca maddi sıkıntılardan dolayı belgelerde sık sık devletin içerisinde bulunduğu mali darboğaza (*Devlet-i 'aliyenin masarifi kesiresine*) vurgu ile ihtiyaç duyulmayan yerlerin yıkılması bina eminleri ve yerel idarecilerden istenmiştir.⁴⁹

Osmanlı Devleti gerek merkezdeki gerekse taşradaki giderlerin finansmanı noktasında farklı gelir kalemlerinden istifade etmiştir. Bu hususiyet ele alınan dönem ve kale için de geçerlidir. Nitekim Ahıska Kalesi'nin tamir ve buraya nakledilecek zahirenin masraflarının finanse edilebilmesi amacıyla Erzurum Gümrüğü ile Siverek ve Besni mukataalarından paralar gönderilmiştir.⁵⁰ Tamir maliyetinin karşılanması için Çıldır valilerinin muhallefatından da istifade edilmiştir. Bu doğrultuda Süleyman Paşa'nın 1791'de vefatından sonra miri hazineye ödemesi gereken 181.000 kuruşun 15.000 kuruşu Ahıska Kalesi'nin tamiri için tahsis edilmiştir.⁵¹ Bunların yanı sıra memleket ahalisine de angarya yüklenebilmekteydi. 1804 yılında Ahıska Kalesi'nin taş ve kireç ücreti ile işçi giderlerinin ahaliden karşılanması, geriye kalan kısmın da miri hazineden ödenmesi hususunda emir verilmiştir.⁵²

Keşif defterleri doğrultusunda belirlenen paraların hepsinin zamanında gönderilmemesi tamir işlerinin aksamasına, yerel memurların güçlükler yaşamasına neden olabilmekteydi. Nitekim bu doğrultuda bir serzeniş Ahıska Kalesi bina emini Mustafa Necip Efendi tarafından dile getirilmiştir. Ahıska'ya geldiğinden beri uyku ve rahatını terkle işe koyulduğundan söz eden bina emini, ihtiyaç duyulan paranın zamanında gönderilmemesinden dolayı inşaat malzemelerinin satın alımı esnasında yüklü miktarda borçlandığını belirtmektedir. Tahsis edilen meblağın da alacaklılara verilmesi üzerinde yanında para kalmadığı ve bundan dolayı nakit paraya ihtiyaç duyduğunu merkeze bildirerek para talebinde bulunmuştur.⁵³

⁴⁶ Kahraman Şakul, "The Evolution of Ottoman Military Logistical Systems in the Later Eighteenth Century: The Rise of A New Class of Military Entrepreneur" J. F. Paul (Ed.) *War, Entrepreneurs, and the State in Europe and the Mediterranean* içinde Brill, Boston 2014, s. 307-308.

⁴⁷ BOA, C. AS., 583/24535; C. AS., 894/38481; C. AS., 536/22427.

⁴⁸ Hayrettin Pulat, "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ahıska Sancağının Tımar Gelirleri Üzerine Bir İnceleme (1815-1829)", *Turcology Research*, S. 77, (Mayıs 2023), s. 207-209.

⁴⁹ BOA, C. AS., 913/39430.

⁵⁰ BOA, C. AS., 316/13063.

⁵¹ BOA, C. AS., 822/34969.

⁵² BOA, C. AS., 86/3987.

⁵³ BOA, C. AS., 1090/48099; C. AS., 72/3371.

Osmanlı ricalinin bu tür geniş çaplı inşa faaliyetleri esnasında karşılaştıkları problemlerden biri de enflasyon oluyordu. Bunun önüne geçebilmek maksadıyla satın alınacak eşya için miri fiyat belirlenmekteydi. Ancak bu uygulama istenilen düzeyde bir çözüm getirmiyordu. 1804 yılında, Çıldır Valisi Selim Paşa'nın merkeze gönderdiği bir arizada; fiyatların artmasına vurgu yapılarak miri fiyatta güncelleme talep edilmiştir. Selim Paşa'nın merkeze sunduğu fiyat bilgileri incelendiğinde (Tablo 1) bazı kalemlerde %100'ü aşan bir fiyat artışından söz etmek mümkündür. Ancak merkezi hükümet Selim Paşa'nın bu talebine olumlu bir cevap vermemiş ve daha önce belirlenen miri fiyat üzerinden satın alımların devam etmesini istemiştir. Merkezin öne sürdüğü gerekçe ise aynı bölgede bulunan Kars, Erzurum ve Van kaleleri için de tamir faaliyetlerinin sürdüğü ve oralardan bu yönde herhangi bir talebin olmadığıdır.⁵⁴

Tablo 1. Selim Paşa'nın merkeze sunduğu arizadaki fiyat tablosu.⁵⁵

İşçi / Emtia	Belirlenen Fiyat	Piyasa fiyatı	Fark
Kalfa	120	165	45
Marangoz	60	120	60
Duvarcı	60	120	60
Rencber	30	100	70
Mutemed	60	180	120
Demirci kalfası	60	120	60
Demirci	40	120	80
Kireç (1 kantar)	90	150	60
Taş (1 araba)	6	180	174
Kum (1 araba)	40	120	80
Ham demir (1 kantar)	814	1.400	586
Büyük ebatlı kereste (1 kıta)	1.000	1.680	680
Orta büyüklükteki kereste (1 kıta)	800	1.000	200
Küçük ebatlı Kereste (1 kıta)	360	500	140
Toplam	3.540	5.955	2.415

Tamir maliyetini ve lojistik ikmali zorlaştıran hususların başında Ahıska'nın sınır boyunda bulunmasından ileri gelmektedir. Nitekim ihtiyaç duyulan mühimmat ve kalifiye elemanın İstanbul'dan gönderildiği göz önüne alındığında bunun maliyetinin yüklü meblağlara çıkması kaçınılmaz oluyordu. Lojistik ikmallerde genel olarak izlenen yol İstanbul-Trabzon-Erzurum-Ahıska şeklindeydi.⁵⁶ Maliyetleri artıran bu durum, Osmanlı ricalini yeni tedbirler almak durumunda bırakmıştır. Tespit edilen bir belgede, Osmanlı-Rus savaşının devam etmesinden dolayı Karadeniz'den lojistik ikmal yapmanın güvenli olmadığı, ihtiyaç duyulan mühimmatın İstanbul'dan karayolu ile gönderilmesinin ise maliyeti artıracığından bahisle gerekli lojistiğin yerelden karşılanması Şark Seraskeri Yusuf Ziya Paşa'ya emredilmiştir.⁵⁷

Yarım yüzyıla yayılan bir zaman diliminde Ahıska Kalesi'nin inşası için Osmanlı Devleti'nin çok ciddi mali ve beşeri kaynaklar sarf ettiğini söylemek mümkündür. Çalışmanın kapsadığı zaman dilimine giren 1783-1827 yılları arasında yapılan 5 keşifte birbirinden farklı maliyet tabloları ortaya çıkmaktadır. Buradaki farklılık dönemin ihtiyaçları, emtia ve işçi ücretlerindeki

⁵⁴ BOA, C. AS., 536/22427.

⁵⁵ BOA, C. AS., 536/22427.

⁵⁶ BOA, Ali Emiri Sultan Abdülhamid I (AE. SABH. I.), 272/18272.

⁵⁷ BOA, C. AS., 583/24535.

artış ve yapılacak iş hacmindeki büyüklük ile alakalıdır. Başlangıçta yapılacak işe dair detaylı bilgiler bulunmazken ilerleyen yıllarda hazırlanan keşif defterlerinde daha ayrıntılı bilgilerin sunulması Osmanlı askeri mimarlık zihniyetinde meydana gelen dönüşümü göstermesi bakımından önemlidir. Bu da aslında değişen savaş teknikleri ile yakından ilgili gözükmektedir. Barış dönemlerinin kısa bir müddet sonra başlayacak olası savaşlara hazırlık dönemi olarak algılanması, değişen savaş tekniği ile yakından alakalı olmakla birlikte şehirlerin de yeniden planlanmasını beraberinde getirmiştir. Nitekim 1821 ve 1827 tarihli keşif defterlerinde çok kapsamlı bir kent planlamasının olması ve tamir maliyetlerinin yüksek çıkmasının arkasında bu düşünce yatmaktadır. Grafik 1 incelendiğinde yıllara göre Ahıska Kalesi için öngörülen tamir masrafının değişimi görülebilmektedir. Bunlardan 1783 yılına ait veriler sadece Ahıska Kalesi'nin değil, Ahılkelek, Azgur ve Hertvis kalelerinin de tamir masraflarını kapsamaktadır. Ahıska'nın maliyeti tespit edilemediği için toplam masraf verilmiştir. 1800 yılında yapılan keşif neticesinde tespit edilen 47.318,50 kuruşluk masraf ise 1797'deki keşiften artı kalan yerler için yapılan ara keşif maliyetidir. 1807 senesine ait verilere bakıldığında devam eden Osmanlı-Rus savaşı esnasında acil ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan yüzeysel bir keşif olduğu anlaşılacaktır. Nihayet 1821 ve 1827 keşif defterlerindeki yüksek meblağlar yukarıda değinildiği üzere sadece kale tamiri değil, Ahıska'nın savunma sistemi ve şehrin yenilenmesini içeren raporlar olması hasebiyle çok daha kabarıklık bir görünüm arz etmektedir.

Grafik 1. Ahıska Kalesi'nin keşif defterlerinde yer alan maliyetleri.⁵⁸

Mühimmat, Zahire ve Kalifiye Eleman İhtiyacı

17. yüzyıldan itibaren değişen savaş düşüncesi ve tekniği ile meydan savaşlarının yerine mücadelelerin kale gibi müstahkem mevkiilerde cereyan etmesi, beraberinde zahire ve askeri mühimmatın da kalelerde bulundurulmasını ve buradaki ambar ile cephanelerin sürekli dolu tutulmasını gerekli kılmıştır. Bu şekilde tahkim edilmiş kaleler güç dengesini değiştirmenin yanında düşman kuvvetlerini oyalama, zaman kazanma gibi avantajlar sağlarken, savaş mevsiminin de bitmesine neden olabilmekteydi.⁵⁹ Savaşan taraflar orduların temel ihtiyaçlarının giderilmesine ziyadesiyle dikkat etmek durumundaydılar. Giyecek, binek at, silah ve sıhhatle alakalı temel ihtiyaçların karşılanması nispeten geçici sorunlardı. Buna karşın askerlerin iâşe ve ibate ihtiyaçlarının temini meselesi oldukça önemliydi. Temel tüketim

⁵⁸ BOA, C. AS., 913/39430; 156/6893; 822/34969; 882/37890; D. BŞM. BNE. d., Def. No. 16338.

⁵⁹ Gezer, *age.*, s. 22-23.

maddelerinden olan ekmek, peynir, et ve diğer yiyecekler temin edilmesi gereken en önemli gıda maddeleriydi. Ayrıca büyük orduların barınması ise başlıca problemlerin başında geliyordu. 30.000 kişilik bir ordu için hem barınma hem de temel yiyecek maddelerinin sağlanması muharip tarafların karşılaştıkları ve çözümü çok zor olan sorunlardandı. Nitekim erzak ve mühimmat sevkiyatının, yani sefer lojistiğinin, zamanında yapılması beraberinde başarıyı, zamanında yerine ulaşmaması da başarısızlığı getirmekteydi.⁶⁰

Osmanlı Devleti, savaş bölgelerinin ya da gelecekte olası savaşların yaşanacağı bölgelerin lojistik ve zahire bakımından ikmaline itina gösteriyordu. Bunu yaparken devlet hazinesinin korunması adına doğacak maliyeti asgari düzeyde tutmak maksadıyla yerel koşullar da gözetilerek sabit bir fiyat (miri fiyat) belirlenirdi. Miri fiyatlandırma sadece kale tamiri için gerekli eşyanın ücretlendirilmesinde yürürlüğe konulan bir uygulama değildi. Savaş esnasında ordunun ihtiyaç duyacağı her türden zahire başta olmak üzere eşya, alet-edevat ve nakliye araçları ile lojistik sisteminde de uygulanabilmekteydi. Daha önce taşradaki veya merkezden gönderilen memurlar aracılığıyla ihtiyaç duyulan zahire, nakliye araçları ve diğer gereçler satın alınırken 18. yüzyılda bazı değişimler yaşanmıştır. Bu dönemde gittikçe güçlenip daha görünür olan ayanlar, sefer lojistiğinde ve askeri işe alımlarda Osmanlı Devleti'nin siyasal kültüründe meydana gelen değişimlere paralel olarak birer askeri girişimci olarak da ön plana çıktılar. 18. yüzyıldaki savaşlarda ordunun finansmanı için mubayaa olarak isimlendirilen ve aynı olarak toplanan yeni bir sistem geliştirildi. Burada biri rayiç diğeri miri olmak üzere iki fiyat üzerinden zahire satın alınmaktaydı. Ancak her iki yöntemin de ahalinin pek hoşuna gitmediğini söylemek mümkündür.⁶¹ Çünkü her iki usul de baskıcı ve refah düzeyini yıkıcı olarak değerlendiriliyordu. Yerel idareciler ile merkezden gönderilen memurlar arasındaki koordinasyona dayanan bu sistem sayesinde nisbî bir merkezileşmeden söz edilebilir. Ancak yine de devlet, genellikle yerel bilgi ve bağlantıları güçlü olan kimselere bu görevi devretmeyi tercih edebiliyordu. Böylece ahali ile devlet arasında müzakereci konuma yükselen bu nüfuzlu yerel güçler/ayanlar ve kadı arasındaki koordinasyon sayesinde zahire ikmalî, bazı suiistimler yaşansa da sağlanıyordu.⁶² Aslında bütün bu lojistik ikmaller 17. yüzyıldan itibaren değişen savaş tekniği ve düşüncesiyle yakından alakalıdır. Savaşın daimileşmesi beraberinde yeni bir devlet modelini de geliştirmiştir. Savaşın daimileşmesi esnasında barış dönemlerinin olası savaş dönemlerine hazırlık safhası olarak geçirilmesi –Ahıska örneğinde olduğu gibi kale tamirleri, mühimmat ve cephane ile zahire nakli gibi- beraberinde kalelerdeki ve muhtemel savaş bölgelerindeki insanların zahire ve mühimmat açısından takviyesi anlamına gelmekteydi.⁶³

Ahıska Kalesi de ele alınan zaman diliminde yukarıda belirtilen doğrultuda askeri mühimmat ve zahire bakımından sürekli ikmal edilmiştir. Süleyman Paşa zamanında siyah barut ile farklı ebat ve türlerde toplar nakledilmiştir.⁶⁴ Devam eden Osmanlı-Rus savaşı esnasında (1807) Ahıska Kalesi bina emini Osman Nuri Efendi tarafından kaledeki kundakları tamir edilen topların ve hâlihazırda kullanılan topların bir listesi verilmiştir. Tablo 2'de verilen bilgilere göre 55 adet olan bu topların türleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

⁶⁰ Parker, *age.*, s. 152-157.

⁶¹ Çıldır valisi Selim Paşa'nın miri fiyatlandırmayı şikâyet eder tarzındaki arzları ile rayiç bedelin uygulanmasının talebi bu bağlamda değerlendirilebilir. BOA, C. AS., 536/22427. Ayrıca detay için bk. Tablo 1.

⁶² Şakul, "The Evolution of Ottoman Military Logistical Systems", s. 314-316.

⁶³ Yeşil, *age.*, s. 154-155.

⁶⁴ BOA, C. AS., 913/39430.

Çapları okka⁶⁵ ve dirhem⁶⁶ olarak verilen topların yuvarlaklarının sayısı belirtilmiştir. Belgeden tespit edilebildiği kadarıyla 9 ve 10 karışık topların yuvarlak sayısı oldukça fazladır. Buna karşın bazı toplara ait yuvarlağın olmadığı görülmüştür. Şark Canibi Seraskeri Yusuf Ziya Paşa yuvarlağı olmayan toplar için ayrıca yuvarlak talebinde bulunmuştur. İlave olarak 22 okka çapında 3 adet humbara topu ve 478 humbarası ile bir havan topunun da İstanbul'dan gönderildiği bilgisi verilmiştir.⁶⁷

Tablo 2. 1807 senesinde Ahıska Kalesi'ndeki top mevcudu.⁶⁸

Adet	Karış	Çap	Yuvarlak / Adet
1	15	11 okka	60
1	12	9 okka	50
1	16	7 okka	73
1	9	9 okka	-
1	8	5 okka	-
1	15	5 okka	-
1	16	3 okka	82
1	14	3 okka	-
1	10	1,5 okka	2.000
2	11	1,5 okka	-
11	7	1,5 okka	-
1	9	1,5 okka	-
4	9	1 okka	1.500
1	10	1 okka	-
3	7	1 okka	-
1	9	200 dirhem	2.200
2	11	200 dirhem	-
4	13	200 dirhem	-
3	9	100 dirhem	1.750
2	8	200 dirhem	-
2	7	100 dirhem	-
55			7.715

Ahıska ile merkez arasındaki yazışmalarda Ahıska Kalesi'ndeki mühimmatın miktarı hakkında bilgi bulabilmek mümkündür. Nitekim tespit edilen bir belgede askeri mühimmat bakımından siyah barutun mevcut olduğu, buna karşın kurşunun çok az ve çakmak taşının da hiç bulunmadığı, bunlara şiddetle ihtiyaç duyulduğu dile getirilmiştir. Sadece askeri mühimmata değil, aynı zamanda humbaradan anlayan humbaracı başı ve humbaracı neferi de talep edilmektedir. Bunun yanı sıra Ahıska Kalesi başta olmak üzere diğer kalelerde istihdam edilecek topçu başı ve topçu neferlerine de ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Ayrıca ihtiyaç duyulan edevatın da bir listesi verilmiştir. Tablo 3'te sadece miktarı belirtilen araç gereç ile mühimmat verilmiştir. Bunların yanı sıra kınıyla birlikte kılıç, çakmak taşı, demir kürek, demir makara, kepçesiyle birlikte lağım burgusu, mükemmel mızrak, sac demiri, kazan, tıpa,

⁶⁵ 1,282 kg'lık ölçü birimi bkz. Halil İnalçık, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1300-1600*, C. 1, (Çev. Halil Berktaş), İstanbul 2000, s. 446.

⁶⁶ 3,2 gramlık ölçü birimi bkz. İnalçık, *age*, s. 442.

⁶⁷ BOA, C. AS., 583/24535.

⁶⁸ BOA, C. AS., 583/24535.

kapağıyla birlikte tencere, süzgülü, el yıkama ibriği, elbise yıkama leğeni, kevgir kepçe, maşrapa, pervane, güğüm ocak, fener, kilim-i sishane, kurşun kalıbı, kubbe-i çadır, çadır-ı matbah, çadır-ı kenef, açık çeşme, tutkal, kara zift, kükürt, çam sakızı, güherçile, şab, kibrit, demir kanca, salkım, urgan-ı salar, urgan-ı sishane, humbara-i dest, demir kanca, sicim-i frengi, maytap, hartuç şalı, torba, sargı keçesi, zincir-i gülle, humbara için nişangâhlı kebir terazi, 22 çapında humbara için pergel, humbara tıparları için gereken çeşitli gereçler de bu ihtiyaç listesi içerisinde yer almaktadır. Verilen bu alet ve edevattan bazıları gündelik hayatta kullanılan eşyalardan olmakla birlikte, savaş esnasında da kullanılmaktaydı. Örneğin bunlardan kova ve bakraçlar savaş esnasında top arabalarının altına konulup topun soğutulması için kullanılan gereçlerdendir.⁶⁹

Tablo 3. Ahıska Kalesi'nde ihtiyaç duyulan mühimmat ve araç-gereç.⁷⁰

Mühimmat	Miktarı
Çarha Topu	5 adet
Tomar ⁷¹ -ı talim	10 okka
Tomar-ı tüfenkli	500 okka
Maytap	4 Sandık
Kebir süngüler	1 batman
Barut ölçmek için	10 teneke
Hartuç kesesi	8 sandık
Gülle zarfı	5.000 okka
Kova	100 adet
Bakraç	50 adet
Fitul için teneke	2 sandık

Askeri mühimmat savaş zamanlarında acil ihtiyaç olmakla birlikte bu ihtiyacın süreklilik arzettiğini söylemek mümkündür. Nitekim Selim Paşa'nın valiliği esnasında da askeri mühimmat talebinde bulunulmuştur. Buna göre 19 adet çarha topu, sürat toplarının tamiri, çarha topu bulunmadığından bunların yerine sürat toplarının kullanıldığı, top kundakları ve tekerlekleri ile diğer bazı top malzemesi, top tamiri için demirci ve marangozlar ile eğitimli yük hayvanlarının gönderilmesi istenmiştir. Yapılan istişare ve yazışmalardan sonra Ahıska'nın uzak olması, marangoz ve demircilerin *liva-i şerif takımı* yaptıklarından dolayı gönderilemeyeceği, söz konusu taleplerin yerelden karşılanması gerektiği bildirilmiştir.⁷² Maliyetlerin yüksek olması, Ahıska'nın sınır boyunda bulunmasının burada istenilen düzeyde iyileştirmelerin yapılamamasına neden olduğu görülmektedir. Yine de 1826 yılına tarihlenen bir sayımda 15 adet çarha topunun mevcut olması söz konusu mühimmatın merkezden ya da civar eyaletlerden temin edildiğini göstermektedir.⁷³

Muhtelif zamanlarda Ahıska Kalesi ve bağlı kaleler için askeri mühimmat ve zahire talepleri büyük oranda karşılanmıştır.⁷⁴ 1826 yılında yapılan başka bir sayımda Ahıska Kalesi'nde

⁶⁹ BOA, C. AS., 583/24535.

⁷⁰ BOA, C. AS., 583/24535.

⁷¹ Topların içini silmek için kullanılan ucu fırçalı çubuk.

⁷² BOA, C. AS., 877/37631.

⁷³ BOA, Bab-ı Defteri Başmuhasebe Kalemî Cebhane-i Amire Eminliği (D. BŞM. CBH. d.), Def. No. 18548.

⁷⁴ BOA, C. AS., 1028/45117; 1098/48514; 1009/44178; 722/32678; 131/5758; 63/2954; 662/27819; 862/14977; 194/8380; 15/653; 1188/53038; 925/40015; 1155/51380; 1092/48205; 922/39834; 1092/48205; 249/10440; 713/29923; 1038/45580;

mevcut topların ve zahirenin (bk. Tablo 4 ve 5) bir dökümü tespit edilebilmektedir. Topların çeşitliliği ve sayıca fazla olması bir yönüyle Ahıska'nın mücehhez ve savaşa hazır bir vaziyette olduğu intibahını uyandırmaktadır. Yine de bazı topların kullanılamaz durumda olması ve en önemlisi bu topların atabileceği güllelere dair herhangi bir bilginin bulunmaması bu topların ne derece kullanılabilir olduğu sorusunu da akla getirmektedir.⁷⁵

Tablo 4. 1826 yılında Ahıska Kalesi'nin top ve mühimmat envanteri.⁷⁶

Topun Cinsi	Adet	Mühimmatın Türü	Kıyye
Şahi	25	Siyah Barut	5.770
Çarha	15	Siyah Barut	58.926
Balyemez	5	Fişek	13.213
Dökme Balyemez	1	Kurşun	224
Ağzı Kesik Balyemez	1	-	-
Menzil	5	-	-
Kırım Burma	1	-	-
Şakaloz	3	-	-
Dökme	1	-	-
Havan	4	-	-
Kullanışsız (amelmande)	5	-	-

Çıldır eyaletinin ziraî açıdan kendine yetememesi beraberinde zahire nakli gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Eyaletin sınırda olmasının getirdiği tarımsal üretimde sürekliliğin olmaması durumu, iklim, yüzey şekilleri ve coğrafi koşulların üretimi olumsuz etkilemesiyle arpa ve buğday gibi tarımsal ürünlerin yetişmesine imkân vermemesi, zahire ihtiyacının civar sancak ve eyaletlerden karşılanmasına neden olmuştur.⁷⁷ Tablo 5'te verilen zahire miktarı da esasında çoğu zaman Çıldır eyaletinin alt idari birimlerinden ya da Erzurum'dan karşılanmıştır.⁷⁸

Tablo 5. 1826 yılında Ahıska Kalesi'nin zahire envanteri.⁷⁹

Arpa (Somar ⁸⁰)	Buğday (Somar)
82	530
92	175
92	175
92	175
92	175
215	215

HAT., 1069/43763. Belgelerin muhtevası benzer olduğu için tekrardan kaçınmak maksadıyla Osmanlı Arşivi'ndeki yer numaraları verilmele iktifa edilmiştir.

⁷⁵ BOA, D. BŞM. CBH. d., Def. No. 18548.

⁷⁶ BOA, D. BŞM. CBH. d., Def. No. 18548

⁷⁷ Salih Değirmenci, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı Öncesi Çıldır Eyaletinin İdari, Siyasi, Askeri, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (1 Numaralı Ahıska Şer'iyye Siciline Göre: 1233-1241), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 2010), s. 180.

⁷⁸ BOA, C. AS., 249/10440.

⁷⁹ BOA, D. BŞM. CBH. d., Def. No. 18548

⁸⁰ Somar, 307,966 kg'a tekabül eden ağırlık birimidir bkz. İnalçık, age., s. 447.

Arpa (Somar ⁸⁰)	Buğday (Somar)
665	1.445

Osmanlı Devleti askeri teknoloji ve bu teknolojinin kullanımı için kalifiye eleman transferi noktasında hiç tereddüt yaşamamış, Avrupa'dan askeri teknolojinin yanında bu teknolojinin uygulanması için eğitim metotlarının ithali noktasında ellerinden geleni yapan Osmanlıların endişelendikleri husus modern araçların hayat tarzında meydana getireceği olası değişim olmuştur.⁸¹ Sultan III. Selim, Tophâne-i Âmire'yi modernize faaliyetlerinin yanı sıra İngiltere ve Fransa'dan makineler ithal etmiştir. Ayrıca Fransa'dan mühendisler getirerek top fabrikası, humbara imalathanesi, tüfek üretim ve tamir atölyesi barut ve güherçile imalathaneleri kurmakla görevlendirmiştir.⁸² Osmanlı ordusunun farklı birimlerinde ve silah teknolojisi üretim mekanlarında istihdam edilen yabancı uzmanların Osmanlı Devleti'nde askeri alanda meydana gelen dönüşüme büyük katkıları olmuştur.⁸³ Ahıska Kalesi'nin tamiri konusundaki yazışmalarda sürekli olarak kalifiye eleman ihtiyacına dair vurguların olması beşeri kaynak bakımından bölgede sıkıntılar çekildiğini göstermektedir. Bilhassa topların falyalarının tamiri noktasında falyacı nefere şiddetle ihtiyaç duyulmuştur.⁸⁴ Merkezden kalifiye eleman gönderilmesinin maliyetli olmasından dolayı, hem zamandan hem de mali açıdan tasarruf yapılması adına yerelde nitelikli eleman yetiştirilmesine önem atfedilmiştir. Bu minvalde Ahıska'da bir müddet görev yapan Hüseyin ve Mehmet Emin ustalar, falya tamirini dökmeci esnafından Ovanis veled-i Kirkor ve Kirkor veled-i Agop'a öğretmişlerdir.⁸⁵ Kirkor'un ölümünden sonra mesleğinin oğullarınca devam ettirilmesi nitelikli elemanların yerelden yetiştirilmesi noktasındaki çabaların bir sonucu olarak görülmelidir.⁸⁶ Sadece top tamiri değil, topu kullanmasını bilen topçu neferleri ile humbaracı neferlerine de şiddetle ihtiyaç duyulduğu 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sürerken merkeze bildirilmiştir.⁸⁷ Kale tamiri noktasında da nitelikli eleman talebi söz konusudur. Nitekim *fenn-i tabyaya aşına* kimselerin gönderilmesi belgelerde sık sık dile getirilmiştir.⁸⁸

Genel olarak bakıldığında 17. yüzyıldan itibaren değişen savaş anlayışıyla birlikte kalelerin stratejik öneminin arttığını ve bu durumun lojistik, mühimmat ve insan kaynağı ihtiyacını sürekli hale getirdiğini göstermektedir. Ahıska Kalesi örneğinde, askeri hazırlığın yalnızca silah ve zahire teminiyle sınırlı olmadığını söylemek mümkündür. Buna ilave olarak kalifiye eleman yetiştirme, yerel kaynakları etkin bir şekilde kullanma ve idari koordinasyonun sağlanmasının da kritik olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca sınır bölgesi olmanın getirdiği coğrafi ve ekonomik zorluklar, kalenin ikmal ve tamir faaliyetlerini doğrudan etkilediği de görülmektedir.

Sonuç

Ahıska Kalesi, çevresindeki kalelerle bir bütünlük içerisinde Osmanlı Devleti'nin siyasal sitemine 16. yüzyılın sonunda entegre olmuş ve bu durum bölgenin Osmanlı idaresinden çıkış

⁸¹ Yeşil, *age.*, s. 117.

⁸² Tuncay Zorlu, "III. Selim Dönemi Osmanlı Teknolojisi", Ed. Seyfi Kenan, Nizâm-ı Kadîm'den Nizâm-ı Cedîd'e III. Selim ve Dönemi içinde, İstanbul 2010, s. 215.

⁸³ Yeşil, *age.*, s. 131-133.

⁸⁴ BOA, C. AS., 26/1150.

⁸⁵ BOA, C. AS., 104/4723.

⁸⁶ BOA, D. AS., 467/19472.

⁸⁷ BOA, C. AS., 583/24535.

⁸⁸ BOA, C. AS., 894/38481.

tarihi olan 1829 yılına kadar devam etmiştir. Devletin diğer bazı bölgeleri ile birlikte burada özel bir idari pratik uygulamaya konulmuş ve bu şekilde buranın Osmanlı idaresinde kalması sağlanmıştır. Ahıska'nın coğrafi konumu buranın jeostratejik açıdan önem verilen bir merkez haline gelmesine zemin hazırlamıştır. Nitekim 1783'ten sonra Kafkasya'da güç dengelerinin değişmesiyle birlikte buranın önemi daha da artmıştır. Bu önemin bir yönüyle eyaletin diplomat valisi Süleyman Paşa'nın varlığı ile yakından ilgili olduğu tespit edilmiştir. Süleyman Paşa, Dağıstan, Gürcistan ve Azerbaycan hanlıkları ile yakın münasebetler geliştirerek diplomatik temaslarda bulunmuştur. Bunun arkasında yatan temel saik ise Rusya'nın Güney Kafkasya'ya nüfuz etme girişiminin olmasıdır. Bunun farkında olan Süleyman Paşa, Ahıska ve havalisinin tahkimine önem vermiş ve buradaki kalelerin her açıdan hazır hale gelmesi için merkeze arızalar göndermiştir. Bölgedeki ilk ciddi istihkâmların da bu dönemde yapılmaya başlandığı görülmektedir. 1783 tarihli keşif defterinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan Azgur, Ahıska, Hertvis ve Ahılkelek kalelerinde tamire ihtiyaç duyulduğunun merkeze bildirilmesi, Osmanlı Devleti'nin savunma stratejisinin bu şekilde geliştirileceğini göstermiştir. Nitekim sonraki yıllarda da aynı kalelerin tamirinin istenmesi, Süleyman Paşa'nın çerçevesini çizdiği bu savunma stratejisi ile yakından alakalı gözükmektedir.

Osmanlı Devleti'nin Ahıska Kalesi'ni tamir ve çağdaştırma yolunda büyük bir çaba içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Hazırlanan keşif defterlerinde ve daha sonra yapılan yazışmalarda yerel memurların çok ciddi güçlüklerle karşılaştıkları görülmüştür. Bölgede enflasyonun aşırı bir şekilde artması, işçi temin edilememesi, işçi ücretleri ödenmesi ve yapı malzemelerinin satın alınmasından dolayı bina emînlerinin borçlandıklarını ifade etmeleri, iklimsel koşullar ve coğrafi zorluklar kale tamiri ve tahkiminin kolay ve altından kolayca kalkılacak bir iş olmadığını göstermektedir. Mühimmat ve zahire nakli, bunların muhafazası ve ihtiyaç halinde ilgili yerlere gönderilmesi de yerel memurların karşılaştıkları başlıca problemler arasında yer almıştır. Ziraî açıdan eyaletteki hububat üretiminin yeterli olmaması, civar eyaletlerden zahire mubayaası ve nakli zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Zahirinin zamanında yerine ulaşmaması, askerlere maaşlarının zamanında verilmemesi buradaki askerlerin motivasyonunu düşürmüştür. Bütün bunların yapılabilmesi için yüklü miktarda paraya ihtiyaç duyulmuştur. Fakat Osmanlı maliyesinin buna pek müsait olmadığı belgelere yansımıştır. Ayrıca nakliye fiyatlarının artması ve nakledilen mühimmatın yollarda zarar görmesi, Osmanlı ricalini bu türden ihtiyaçların yerelden karşılaması noktasında bazı çözümler üretmesine neden olmuştur. Bu da beraberinde yerel düzeyde imalathanelerin kurulmasına ve aktif hale getirilmesine imkân vermiştir. Kalifiye eleman ihtiyacının da bazen merkezden sağlanamaması, yerelde teknik personelin eğitilmesi ve yerelde istihdamını da beraberinde getirdiği görülmüştür.

Rus tehlikesinin giderek artması ve Rusların 19. yüzyılın hemen başlarında Gürcistan'ı ilhak etmesi Süleyman Paşa'yı haklı çıkarmıştır. Ruslarla sınır komşusu olunması, Osmanlıların Ahıska Kalesi ve şehrini müstahkem bir mevki haline getirmesi çalışmalarına neden olmuştur. Bunun için Osmanlı Devleti geniş çaplı keşiflerle yüksek maliyetli bir kale-kent planlamasına gitmek durumunda kalmıştır. Dönemsel koşullar ve ihtiyaçlar gözetilerek kalenin mimari açıdan modernizasyonu, askeri mühimmat ve zahire bakımından lojistik ikmallerle takviyesi ve kalifiye eleman istihdamıyla da beşerî kaynak ihtiyacının asgari düzeyde tutulması amaçlanmıştır. Fakat istenilen düzeyde bir başarının elde edilemediği tespit edilmiştir. Başarılı olunamamasında Ahıska'nın sınır boyunda ve lojistik ikmallerin yapıldığı merkezlerden uzak olmasının ciddi bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ahıska Kalesi ve çevresindeki kalelerde istenilen düzeyde istihkâmın yapılamaması burayı Rus işgaline açık bir hale getirmiştir.

KAYNAKLAR

Arşiv Belgeleri

BOA, AE. SABH. I., 272/18272.

BOA, AE. SSLM. III., 187/1264.

BOA, C. AS., 1028/45117; 1098/48514; 1009/44178; 722/32678; 131/5758; 63/2954; 662/27819; 862/14977; 194/8380; 15/653; 104/4723; 1090/48099; 1188/53038; 925/40015; 1155/51380; 1092/48205; 922/39834; 1092/48205; 249/10440; 713/29923; 1038/45580; 123/5482; 156/6893; 157/6925; 249/10440; 26/1150; 316/13063; 324/13404; 467/19472; 479/19998; 523/21850; 530/22177; 536/22427; 583/24535; 613/25874; 72/3371; 822/34969; 86/3987; 877/37631; 882/37890; 894/38481; 913/39430; 467/19472.

BOA, C. HR., 88/4391.

BOA, C. MTZ., 15/730.

BOA, D. BŞM. BNE. d., Def. No. 16338.

BOA, D. BŞM. CBH. d., Def. No. 18548.

BOA, HAT., 1069/43763; 10/333; 25/1251-E.

Telif ve Tetkik Eserler

AYTEKİN, Osman, "Gürcistan-Ahalsiye (Ahıska) Kale-Kentinin Türk-İslam Eserleri Açısından Bir Değerlendirmesi", *Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 4, (Aralık 2022), s. 1-26.

BARKAN, Ömer Lütfi, "Osmanlı İmparatorluğu Bütçelerine Dair Notlar", *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, 17/1-4, (1995), s. 193-224.

BARKEY, Karen, *Eşkıyalar ve Devlet: Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi*, (Çev. Zeynep Altok), İstanbul 2022.

ÇAYCIOĞLU, Serdar Oğuzhan, *Rusya'nın Kafkasya Siyaseti (General Paskeviç'in Başkomutanlığı Dönemi 1827-1831)*, Ankara 2021.

DEĞİRMENCİ, Salih, *1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı Öncesi Çıldır Eyaletinin İdari, Siyasi, Askeri, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (1 Numaralı Ahışa Şer'iyye Siciline Göre: 1233-1241)*, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.

DVALİ, Nato, *Gürcistan'da Rus İdaresinin Kuruluşu (1801-1918)*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2019.

Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zilli, *Evlîyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, C 1-2, (Yay. Haz., S. A. Kahraman, Y. Dağlı, R. Dankoff, Z. Kurşun, İ. Sezgin), İstanbul 2011.

GENÇ, Mehmet ve Özvar, Erol, *Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler 1*, İstanbul 2006.

_____, *Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler 2*, İstanbul 2006.

GEZER, Ömer, *Kale ve Nefer: Habsburg Serhaddinde Osmanlı Askeri Gücü (1699-1715)*, İstanbul 2020.

İDİKUT, Derya, *Osmanlı-Rus ve İran Üçgeninde Ahıska Bölgesi-1829 Edirne Andlaşması Öncesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Bişkek 2021.*

İNALCIK, Halil, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1300-1600*, C. 1, (Çev. Halil Berktaş), İstanbul 2000.

İPCİOĞLU, Mehmet, *Bir Osmanlı Bütçesi Örneği: 1622 Tarihli Ruznamçe Defteri (XVII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Kamu Ekonomisinin Tahlili Denemesi)*, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 1996.

KIRZIOĞLU, Fahrettin, *Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları'nda Kıpçaklar İlk-Kıpçaklar M.Ö. VIII.-M.S.VI. yy ve Son-Kıpçaklar 1118,1195 ile Ortodoks-Kıpçak Atabekleri Hükûmeti 1267-1578 (Ahıska/Çıldır Eyaleti Tarihi'nden)*, Ankara 1992.

NATSVLİSHVİLİ, Natia, "One Town, Two Empires: Urban Planning Late Medieval and Modern Axalç'ixe", *Historia Urbana*, 26, (2018), s. 143-154.

PARKER, Geoffrey, *Askeri Devrim: Batı'nın Yükselişinde Askeri Yenilikler 1500-1800*, (Çev. Tuncay Zorlu), İstanbul 2023.

PULAT, Hayrettin, "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ahıska Sancağının Timar Gelirleri Üzerine Bir İnceleme (1815-1829)", *Turcology Research*, 77, (Mayıs/2023), s. 205-216.

_____, *Çıldır Eyaleti (1768-1845)*, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum 2024.

ŞAKUL, Kahraman, "Military Engineering in the Ottoman Empire", B. P. Lenman (Ed.), *Military Engineers and the Development of the Early-Modern European State* içinde, Manchester, 2013, s. 179-199.

_____, "The Evolution of Ottoman Military Logistical Systems in the Later Eighteenth Century: The Rise of A New Class of Military Entrepreneur", J. F. Paul (Ed.) *War, Entrepreneurs, and the State in Europe and the Mediterranean* içinde, Boston 2014, s. 307-327

ŞİROKORAD, Aleksandr Borisoviç, *Rusların Gözünden 240 Yıl Kıran Kırana Osmanlı-Rus Savaşları (Kırım-Balkanlar-93 Harbi ve Sarıkamış)*, İstanbul 2013.

TABAKOĞLU, Ahmet, "XVII ve XVIII Yüzyıl Osmanlı Bütçeleri", *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, 41/1, (1985), s. 89-414.

TÜRKER, Özgür, *Güney Kafkasya'da Rusya-İran Nüfuz Mücadelesi (1179-1813)*, Ankara 2020.

ÜNSAL, Emin, *Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Siyaseti ve Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın Faaliyetleri (1771-1791)*, Ankara 2022.

YEŞİL, Fatih, *İhtilâller Çağında Osmanlı Ordusu: Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyoekonomik ve Sosyopolitik Değişim Üzerine Bir İnceleme (1793-1826)*, İstanbul 2016.

YÜKSEL, Ahmet, *Rusların Kafkasya'yı İstilas ve Osmanlı İstihbarat Ağı*, İstanbul 2014.

ZORLU, Tuncay, III. Selim Dönemi Osmanlı Teknolojisi. S. Kenan (Ed.) *Nizâm-ı Kadîm'den Nizâm-ı Cedîd'e III. Selim ve Dönemi* içinde (213-251), İstanbul 2010.